

FOREIGN EXPERIENCE IN ACCOUNTING FOR FINISHED PRODUCTS AT REGIONAL ENTERPRISES

Babakulova Matluba Kurbannazarovna

Doctoral Candidate Tashkent State University of Economics Lecturer Sarbon University

E-mail: mstlubababaqulova@gmail.com

Annotation: This article analyzes the theoretical and practical aspects of accounting for finished products at regional enterprises and the specific features of foreign experience. The study covers international practice in the organization of finished product valuation, inventory accounting, inventory and internal control systems. It also examines the principles of accounting for finished products based on the IAS 2 “Inventories” standard and the advantages of digitizing accounting processes through ERP systems. The article develops directions for adapting foreign experience to the practice of regional enterprises of Uzbekistan and scientific and practical proposals for eliminating existing problems.

Keywords: finished goods accounting, inventory accounting, IAS 2, IFRS, FIFO method, ERP system, inventory, internal audit, financial reporting, management accounting, regional enterprises, digitization.

MINTAQAVIY KORXONALARIDA TAYYOR MAHSULOTLAR HISOBI BO‘YICHA XORIJ TAJRIBASI

Tashkent State University of Economics, doctoral candidate

Babakulova Matluba Kurbannazarovna

Sarbon University, lecturer

mstlubababaqulova@gmail.com

Kirish. Bozor iqtisodiyoti sharoitida tayyor mahsulotlar hisobi korxonaning ishlab chiqarish natijalari, sotuvga tayyor zaxiralari holati hamda moliyaviy natijalarini ishonchli aks ettiruvchi muhim buxgalteriya yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi.

O‘zbekiston Respublikasining “Buxgalteriya hisobi to‘g‘risida”gi Qonunida xo‘jalik yurituvchi subyektlarda aktivlar va majburiyatlarni to‘g‘ri baholash, hisobga olish hamda moliyaviy hisobotlarda haqqoniy aks ettirish talabi belgilangan. Tayyor mahsulotlar korxonalarining aktivlarining tarkibiy qismi sifatida zaxiralarda e’tirof etilib, ularni to‘g‘ri hisobga olish ishlab chiqarish samaradorligi, sotish hajmi va foyda ko‘rsatkichlarini aniqlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Asosiy qism. Tayyor mahsulotlar hisobi ishlab chiqarish jarayoni yakuniga yetgan, belgilangan texnik va sifat talablariga javob beradigan hamda sotishga mo‘ljallangan mahsulotlarni qabul qilish, omborga kirim qilish, baholash, saqlash va realizatsiya qilish bilan bog‘liq hisob jarayonlarini qamrab oladi. Milliy va xalqaro amaliyotda tayyor mahsulotlar zaxiralar tarkibida ko‘rib chiqiladi.

Xususan, IAS 2 “Inventories” standartiga ko‘ra, zaxiralar tannarx yoki sof realizatsiya qiymatining eng pasti bo‘yicha baholanadi. Ushbu yondashuv tayyor mahsulotlar qiymatini sun‘iy ravishda oshirib ko‘rsatishning oldini olib, moliyaviy natijalarni ehtiyotkorlik tamoyili asosida shakllantirishga xizmat qiladi.

Mintaqaviy korxonalarda tayyor mahsulotlar hisobini yuritishning o‘ziga xos jihatlari hududiy infratuzilma, logistika sharoitlari, ombor xo‘jaligi holati, ishlab chiqarish hajmining cheklanganligi hamda hisob jarayonlarining raqamlashtirish darajasi bilan belgilanadi. Ayrim korxonalarda tayyor mahsulotlar harakati bo‘yicha birlamchi hujjatlar an’anaviy shaklda yuritilayotgan bo‘lsa, ayrimlarida elektron hisob tizimlari bosqichma-bosqich joriy etilmoqda. Bu esa mahsulot qoldiqlarini tezkor nazorat qilish, inventarizatsiya natijalarini taqqoslash va sotuv jarayonlarini tahlil qilish imkoniyatlariga bevosita ta’sir ko‘rsatadi.

Shu sababli, mintaqaviy korxonalarda tayyor mahsulotlar hisobining aniqligi ko‘p jihatdan ichki nazorat tizimining samarali tashkil etilishi hamda ombor hisobi bilan moliyaviy hisobning integratsiyalashuviga bog‘liq bo‘ladi.

Xorijiy tajribada tayyor mahsulotlar hisobini tashkil etishda bir qator samarali yondashuvlar shakllangan. Birinchidan, xalqaro amaliyotda zaxiralarni baholashda FIFO va o‘rtacha tortilgan qiymat usullari keng qo‘llaniladi. IAS 2 standartida aynan shu usullar tan olingan bo‘lib, LIFO usulidan foydalanish MHXSda taqiqlangan.

Ikkinchidan, rivojlangan mamlakatlar amaliyotida tayyor mahsulotlar hisobi ishlab chiqarish, ombor va sotuv tizimlari bilan yagona axborot platformasi asosida yuritiladi. Ayniqsa, ERP tizimlari orqali mahsulotning ishlab chiqarishdan realizatsiyagacha bo‘lgan harakatini real vaqt rejimida kuzatish imkoniyati yaratiladi.

Uchinchidan, xorijiy korxonalarda inventarizatsiya va ichki audit tizimlariga alohida e‘tibor qaratiladi. Bu mahsulotlarning haqiqiy mavjudligi, yaroqlilik muddati, buzilish yoki eskirish xavfini o‘z vaqtida aniqlash imkonini beradi.

Rivojlangan davlatlar amaliyotida tayyor mahsulotlar hisobi nafaqat moliyaviy hisobot tuzish, balki boshqaruv qarorlarini qabul qilish uchun ham muhim axborot manbai sifatida xizmat qiladi. Jumladan, mahsulot tannarxini kalkulyatsiya qilish, saqlash xarajatlarini tahlil etish, sekin aylanuvchi zaxiralarni aniqlash hamda sotuv prognozlari asosida zaxira siyosatini shakllantirish ustuvor yo‘nalishlar hisoblanadi.

Mazkur xorijiy tajribani O‘zbekiston korxonalari, xususan, mintaqaviy ishlab chiqarish subyektlari amaliyotiga moslashtirish imkoniyatlari mavjud. Buning uchun:

- milliy hisob tizimini MHXS tamoyillariga yaqinlashtirish;
- tayyor mahsulotlarni baholashda ehtiyotkorlik tamoyilini kuchaytirish;
- ombor hisobi, ishlab chiqarish hisobi va moliyaviy hisobot o‘rtasida axborot uzluksizligini ta‘minlaydigan raqamli tizimlarni joriy etish;
- ichki nazorat va inventarizatsiya tartiblarini standartlashtirish zarur.

Bugungi kunda mavjud asosiy muammolar qatoriga birlamchi hujjatlarning o‘z vaqtida rasmiylashtirilmasligi, tayyor mahsulot qoldiqlarini operativ nazorat qilishdagi kamchiliklar, zaxiralarni baholashda yagona yondashuvning yetarli darajada

qo‘llanmasligi hamda avtomatlashtirish darajasining pastligi kiradi. Mazkur muammolarni bartaraf etish maqsadida korxonalarda MHXSGa mos uslubiy ko‘rsatmalarni keng tatbiq etish, buxgalteriya xodimlari malakasini oshirish, ERP va ombor boshqaruvi dasturlaridan foydalanishni rag‘batlantirish hamda muntazam ichki audit tizimini yo‘lga qo‘yish maqsadga muvofiqdir.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, tayyor mahsulotlar hisobi korxonada moliyaviy natijalari, zaxiralar harakati va boshqaruv qarorlarining asoslanganligini ta‘minlovchi muhim tizim hisoblanadi. Xorijiy tajriba shuni ko‘rsatadiki, tayyor mahsulotlar hisobida aniq baholash usullari, raqamli boshqaruv tizimlari, kuchli ichki nazorat va MHXS tamoyillariga rioya qilish yuqori samaradorlikni ta‘minlaydi. Ushbu yondashuvlarni O‘zbekistonning mintaqaviy korxonalarida bosqichma-bosqich joriy etish tayyor mahsulotlar hisobining ishonchliligi, shaffofligi va tahliliy ahamiyatini oshirishga xizmat qiladi.

References:

1. Алборов, Р.А. ва Хоружий, Л.И. (2020). Концепции и проблемы бухгалтерского учёта, экономического анализа и аудита. Бухгалтерский учёт, 4, 12-19.
2. Andersson, U.L., Head, M.J., Ramamoorti, S., Riddle, C., Salamasick, M. and Sobel, P.J. (2017). Internal Auditing: Assurance and Advisory Services. 4th ed. Altamonte Springs: Internal Audit Foundation.
3. Андреев, В.Д. (2019). Внутренний аудит: учебное пособие. Москва: Финансы и статистика.
4. Ахмеджанов, К.Б. (2019). Аудит: назария ва амалиёт. Тошкент: Иқтисод-молия.
5. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (2017). Internal Control - Integrated Framework. Updated 2017.
6. Гофуров, Ш.М. (2021). Саноат корхоналарида ички назорат тизимини ривожлантириш. Тошкент: Иқтисодиёт.